

4. Декларация Всемирной Антикризисной Конференции // Новые Макроэкономические Реалии – Астана (Казахстан). – 2013 год.

5. Самсонова О.В. Проблемы управления образованием. Инвестиции в образование / О.В. Самсонова // Государственное управление. Электронный вестник. – № 16. – 2008.

6. Роль государства в экономическом росте и социально-экономических реформах // Доклад о развитии человеческого потенциала в России [под ред. С.Н. Бобылёва]. – М.: Весь Мир, 2003.

УДК 331:004.9

DOI

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

ГОНЧАРОВ В.Н.,
д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика;
ГАЛЬЧЕНКО К.А., преподаватель
ГОУК ЛНР «Луганская государственная
академия культуры и искусств
имени М. М. Матусовского»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье проанализировано место и роль человеческого капитала в условиях функционирования и развития информационной экономики. Представлена трансформация концепций относительно управления человеческим капиталом. Дана оценка новым сферам и формам занятости. Обозначены перспективы развития человеческого капитала в цифровой экономике. Представлены основные профессиональные качества современных специалистов. Определены приоритетные задачи государства в части накопления и развития человеческого капитала. Исследованы изменения конъюнктуры рынка труда в современных реалиях развития информационного общества. Проанализированы вызовы и угрозы становления информационной экономики для развития человеческого капитала. Определены перспективы инвестирования в человеческий капитал.

Ключевые слова: человеческий капитал, информационная экономика, удалённая работа, информатизация, цифровизация, технологии, эффект.

HUMAN CAPITAL IN THE INFORMATION SYSTEM

GONCHAROV V.N.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department
SEE HE LPR «Lugansk State Agrarian University»,
Lugansk, Lugansk People's Republic;
GALCHENKO K.A., Lecturer
SEEK LPR «Lugansk State Academy of Culture
and Arts named after M. M. Matusovsky»,
Lugansk, Lugansk People's Republic

Abstract. The place and role of human capital in the functioning and development of the information economy were analyzed. The transformation of concepts regarding human capital management was presented. The assessment of new areas and forms of employment was given. The prospects for the development of human capital in the digital economy were outlined. The main professional qualities of modern specialists were presented. Priority tasks of the state in terms of accumulation and development of human capital were defined. The changes in the labor market situation in the modern realities of the development of the information society were investigated. The challenges and threats of the information economy development for the development of human capital were analyzed. The prospects of investing in human capital were determined.

Keywords: human capital, information economy, remote work, informatization, digitalization, technology, effect.

Актуальность. Современный этап развития характеризуется переходом от индустриального типа экономического развития к новому типу, именуемому информационной экономикой. Социально-экономические изменения затрагивают практически все сферы, включая структуру человеческого капитала. Соответственно, изменяется и отношение к человеческому капиталу, происходит трансформация места и роли человеческих ресурсов в условиях нового инновационного и высокотехнологичного способа производства. Следовательно, изучение места и роли человеческого капитала в современных реалиях информационной экономики является актуальным и перспективным исследованием.

Анализ последних исследований и публикаций. В последние годы среди исследователей растёт интерес к проблеме человеческого капитала в современной экономике. Затрагиваются вопросы относительно его свойств, функций, новых компетенций и качеств работников, аспекты трансформации рынка труда, формирования сетевого капитала, проблемы адаптации человеческого капитала в условиях становления и развития информационной экономики, вопросы государственного регулирования воспроизводства человеческого капитала в условиях глобализации [1-9].

Однако следует обратить внимание на относительную новизну обозначенного круга вопросов, что определяет необходимость их более глубокого и детального анализа в современных условиях социально-экономического развития.

Целью данной статьи является определение места и роли человеческого капитала в современных реалиях становления информационной экономики.

Изложение основного материала исследования. Отношение к человеческому капиталу трансформировалось на протяжении всего периода экономического развития (табл. 1).

Таблица 1

Трансформация концепций относительно управления человеческим капиталом

Период	Представители	Подход	Направленность	Сущность	Сфера применения
Конец XIX в. - 60-е гг. XX в.	Ф. Тэйлор, Г. Форд, К. Маркс, Г.Л. Гантт, Ф. и Л. Гилбрет, А. Файоль, Г. Эмерсон	Использование трудовых ресурсов	Экономическая	Рассмотрение человека как производственной функции, измеряемой затратами рабочего времени и зарплатой	Серийное массовое производство при низкоквалифицированном труде
Начало 20-х годов XX в. - 30-е гг. XX в.	М. Вебер, Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ли-Карт, Р.Блейк	Управление персоналом	Организационно-административная	Рассмотрение человека через призму должности (элемента определённой структуры), управляемой посредством административных методов	В отраслях с чёткой организационной структурой
1970-е гг. XX в.	А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакГрегор	Управление человеческими ресурсами	Организационно-социальная	«Активизация человеческого фактора», т.е. рассмотрение человека как невозобновляемого ресурса в единстве трёх составляющих (трудовая функция, социальные отношения, состояние работника) в системе социальной организации	Высокотехнологические отрасли
XX в.	К. Мацусита, А. Морита, Л.А. Зеленов	Управление человеком	Гуманистическая	Рассмотрение человека как главного субъекта организации и как особого объекта управления, который не может рассматриваться лишь как «ресурс». Желания и способности личности – основа стратегии и структуры организации	Малое предпринимательство, сфера искусства

Анализ представленных концепций показывает, что с развитием экономики значительно изменяется место и роль человеческого капитала в условиях нового типа хозяйствования. Меняются требования к рабочей силе, системе образования и профессиональной подготовки, подходам к управлению и т.д.

Под человеческим капиталом, как правило, понимается «совокупность унаследованных и приобретённых навыков, знаний, способностей человека, которые он направляет на производство

товаров и услуг в конкретном промежутке времени для получения выгоды (прибыль, заработок и т.д.)» [1], а также «экономическая оценка накопленных знаний, навыков и способностей, которыми обладает человек и которые играют важную роль в повышении производительности труда и способствуют освоению новых технологических инноваций» [5].

Применительно к информационной экономике, или экономике знаний, С.А. Дятлов выделяет также понятие «сетевой человеческий капитал», который определяется как «набор капитализируемых интегративно-распределённых сетевых способностей, навыков и компетенций высококвалифицированных работников, используемых для эффективного взаимодействия через Интернет с сетевыми государственными структурами, сетевыми бизнес-структурами, сетевыми научно-образовательными сообществами и с социальными сетями, которые используются для получения разнообразных общественных благ, рыночных выгод и сетевых эффектов» [4].

Е.С. Борисова и А.В. Комаров выделяют три уровня рассмотрения человеческого капитала:

1. Государственный, на котором человеческий капитал рассматривается преимущественно в контексте демографии, образования, культуры, здравоохранения.

2. Уровень предприятия, на котором человеческий капитал интерпретируется как некий набор профессиональных характеристик.

3. Уровень личности, где человеческий капитал представляет собой накопленный жизненный опыт, который может быть использован для получения дохода [1].

При этом базисом его развития является развитие системы современного образования как основы формирования высококвалифицированных востребованных специалистов.

Стремительный рост наукоёмких отраслей, обострение конкуренции, глобализация – всё это является катализатором развития экономики в направлении информатизации и цифровизации, что обуславливает повышение спроса на высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимым набором знаний, квалификационных навыков, творческим и креативным потенциалом. С развитием информационной экономики наблюдается сокращение количества занятых в сферах деятельности, связанных с физической активностью, и одновременный рост спроса на работников интеллектуальной сферы.

Поскольку с постепенным переходом к постиндустриальному типу развития экономики всё больше экономически активного населения заняты в сферах, связанных с умственным трудом, происходит постепенная интеллектуализация бизнеса [8], т.е. его структурная перестройка в направлении развития инновационных и информационных технологий, что влечёт принципиально новые подходы к организации и управлению персоналом, его обучению и переквалификации. Появляются новые сферы занятости в электронной среде, дополняя, а зачастую и заменяя традиционные способы организации деятельности. Растёт количество предприятий, организаций и образовательных учреждений, реализующих программы с использованием современных дистанционных технологий. В сложных условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса, именно развитие технологий дистанционной связи позволило поддерживать многие образовательные и бизнес-процессы. Различные вебинары, дистанционные продажи, интернет-переводы уже становятся нормой жизни современного информационного общества. В связи с этим стремительно набирает популярности развитие системы непрерывного образования, которая заключается в постоянном совершенствовании и развитии знаний, профессиональных навыков и умений, отвечающих требованиям современной информационной экономики.

Трансформационные изменения экономики закономерно влекут за собой изменение форм и видов занятости. С развитием удалённых способов организации трудовой деятельности уже нет привязки сотрудника к рабочему месту и географическому местоположению, стираются границы при подборе персонала, т.к. для выполнения определённых работ нет необходимости нахождения в офисе, достаточно иметь стабильное информационное и программное обеспечение. Прежде всего, это касается специалистов, занятых в сфере проектной деятельности, программистов, дизайнеров, переводчиков, журналистов, но в последнее время этот тренд затрагивает и такие профессии, как учителя, преподаватели, юристы, финансисты, врачи, специалисты, занятые оказанием консалтинговых услуг. При этом современные технологии позволяют организовывать рабочий процесс практически без изменений. Так, преподаватель вуза может проводить лекции, практические и семинарские занятия в Zoomе, а технологии прокторинга, как системы контроля на онлайн-экзаменах и зачётах, позволяют подтвердить личность учащегося, исключить пользование подсказками и помочь преподавателю объективно оценить знания. Это касается не только сферы образования, но и различных других отраслей. При этом сокращаются издержки на организацию рабочих мест и их оснащение. Работники же в качестве выгоды получают экономию транспортных расходов и времени, которое ежедневно тратится на то, чтобы добраться до рабочих

мест, в особенности это касается крупных городов со сложной транспортной инфраструктурой. Тенденции развития удалённых рабочих мест в будущем могут привести к снижению трудовой миграции и структурной безработицы специалистов, занятых в информационной сфере, поскольку отпадёт необходимость переезда в поисках «лучшей жизни», работу можно будет найти «в сети» в соответствии со своими навыками и квалификацией.

Развитие Интернета, мультимедийных и телекоммуникационных технологий расширяет доступ специалистов к огромному количеству мировых и транснациональных информационных ресурсов, при этом сокращается число традиционных посредников, что ускоряет взаимодействие контрагентов в информационной среде. При этом возникают новые формы организации коллективной деятельности, такие как виртуальный коллектив [4], когда люди объединяются посредством интернет-технологий для выполнения определённой совместной работы. Это в большей степени связано с проектной деятельностью, когда работа группы специалистов нацелена на определённый конечный результат. При этом, достигнув результата, виртуальный коллектив может продолжить своё существование в рамках выполнения иных проектов, а может прекратить своё существование.

Меняются также и требования, предъявляемые к человеческому капиталу. Традиционно к его основным элементам относят:

- капитал образования (знания – общие и специальные);
- капитал подготовки на производстве (квалификация, навыки, опыт);
- капитал здоровья;
- обладание экономически значимой информацией;
- капитал миграции (обеспечивает мобильность работников);
- мотивация экономической деятельности [8].

Применительно к информационной экономике к важнейшим качествам современных специалистов можно отнести:

- информационную и компьютерную грамотность;
- творческий потенциал (умение принимать нестандартные решения);
- адаптивность (умение гибко и оперативно реагировать на изменения внешней среды);
- коммуникационные навыки (навыки пользования современными способами коммуникации, а также способность организовать коммуникацию);
- целеориентированность (ориентация на достижение конкретных результатов деятельности);
- самоорганизацию (умение самостоятельно скорректировать и скоординировать свою деятельность в нужные моменты);
- аналитическое мышление (умение профессионально анализировать и оценивать полученную информацию).

При этом воспроизводство человеческого капитала невозможно рассматривать вне концепции устойчивого социо-эколого-экономического развития. Создание экономически выгодных, экологически благоприятных и социально ориентированных условий – приоритетная задача государства в части накопления и развития человеческого капитала. Принятие государственных и региональных программ развития человеческого капитала в информационной экономике – насущная необходимость уже сегодняшних реалий, поскольку, несмотря на многие положительные тенденции формирования информационного общества, многие учёные говорят об определённых вызовах при переходе к цифровой экономике.

Одна из острых проблем – формирование новых подходов к подготовке и переподготовке кадров относительно различных направлений развития информационных технологий, чтобы потенциальные работники могли найти себя в будущем. При этом в основу современной системы формирования кадров должен быть положен принцип комплексной подготовки, т.е. внимание необходимо уделять не только узкоспециализированным направлениям, но и знаниям смежных отраслей, поскольку многие современные технологии развиваются на стыке областей научных знаний, происходит синтез и симбиоз научного знания.

Меняется и сам процесс передачи знания. Многовековой способ, когда навыки передавались от старшего поколения к младшему, дополняется новыми подходами. Фактически, уже сформировано первое поколение, которое получает специфические знания, и зачастую передача этих знаний идёт в обратном порядке, т.е. более молодое поколение помогает освоить современные информационные технологии представителям старшего поколения, таким образом меняется сама форма генерации, накопления и передачи новых знаний.

Развитие информационных технологий меняет конъюнктуру рынка труда, формы занятости в экономике. Научно-технический прогресс способствует росту требований к профессиональным знаниям и навыкам, квалификации, интеллектуальному и культурному уровню потенциального работника. В связи с этим изменяются формы реализации человеческого капитала в информационной экономике. Так, помимо вышеупомянутых удалённых рабочих мест набирают популярность такие виды занятости, как аутсорсинг услуг, основанный на удалённой занятости, фриланс, блоггинг, неполная дистанционная занятость (совмещение работы в организации с дистанционной). Основные преимущества – это гибкий график, планирование рабочего времени, зачастую отсутствие непосредственного руководителя, возможность совмещения работы и хобби, реализация творческого потенциала, развитие креативных навыков. Среди недостатков можно выделить нестабильность заработка, ненормируемый график работы, неопределённость условий и гарантий трудовых отношений, низкую социальную защищённость.

Многие организации и предприятия на сегодняшний день уже имеют опыт внедрения инновационных информационных технологий в управление рабочими процессами. Основные сферы капиталовложений – обучение компьютерной грамотности, искусственный интеллект, роботизация и нанотехнологии. Это свидетельствует о высоком уровне модернизации мирового производства. Так, несмотря на остающиеся сложности в сфере социально-экономического развития, политическую изолированность и информационную блокаду, Луганская Народная Республика остаётся в русле мировых тенденций развития экономических и информационных процессов. Данные табл. 2 свидетельствуют о росте занятых в таких сферах, как информация и телекоммуникации, научно-техническая и финансовая деятельность.

Таблица 2

**Среднесписочная численность штатных работников
по видам экономической деятельности в ЛНР, чел.**

Вид деятельности	Год					Прирост по отношению к 2015
	2015	2016	2017	2018	2019	
Информация и телекоммуникации	1593	2261	2215	2428	2514	+57%
Профессиональная, научная и техническая деятельность	1300	1773	2015	3203	3170	+143%
Финансовая и страховая деятельность	703	1172	1243	1327	1394	+98%

Внедрение инновационных информационных технологий во многих сферах и отраслях экономики, безусловно, ведёт к увеличению производительности, экономии издержек, снижению брака, большей скорости выполнения производственных операций. Однако растущая автоматизация рабочих мест и производственных процессов имеет и свои негативные стороны и угрозы. Так, согласно исследованиям [1], многие профессии в будущем будут подвержены исчезновению. В основном, это касается тех специальностей, которые могут быть заменены искусственным интеллектом и роботизированными технологиями. Однако специалисты сходятся во мнении, что цифровые технологии ещё долго не смогут заменить эмоциональную составляющую и умение находить выход из нестандартных ситуаций. Именно поэтому одновременное развитие интеллектуальных способностей и ориентация на развитие гибкого нестандартного мышления должны сочетаться с формированием творческого потенциала и креативных навыков будущих специалистов.

Соответственно, в современных условиях развития информационной экономики инвестиции в человеческий капитал, развитие образовательных технологий лежат в основе повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятий и организаций в будущем. Развитие информационных технологий должно стать средством, способствующим решению многих социально-экономических проблем, налаживанию коммуникационных контактов в сфере государственно-частного партнёрства, повышению интеллектуального уровня экономически активного населения, расширению номенклатуры профессиональных компетенций, созданию новых информационных продуктов и услуг.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, несмотря на стремительное технологическое развитие, главным локомотивом развития информационной экономики остаётся высокообразованный квалифицированный персонал, являющийся носителем накопленного человеческого капитала. И главным его свойством выступает готовность к постоянному развитию и самосовершенствованию. Соответственно, повышение качества образования, координация формальных и неформальных образовательных структур, развитие и регулирование рынка труда, формирование нормативно-правовой базы в сфере трудовых отношений с учётом современных реалий – основа координации интересов всех заинтересованных сторон, а инвестиции в человеческий капитал будут способствовать экономическому росту и станут залогом социального благополучия государства и общества.

Масштабное и всестороннее изучение исследователями категории «человеческий капитал» в системе информационной экономики свидетельствует о признании того факта, что квалификация, опыт, профессиональные знания, творческий потенциал, лидерские качества по-прежнему остаются основным фактором обеспечения конкурентных преимуществ и залогом достижения положительных экономических результатов в современной рыночной среде.

Список использованных источников

1. Борисова Е.С. Современный рынок труда в условиях становления и развития цифровой экономики / Е.С. Борисова, А.В. Комаров // Наука. Общество. Оборона. – 2019. – № 3(20).
2. Владимирова Ц.Д. Вызовы информационной экономики: развитие человеческого капитала / Ц.Д. Владимирова // Экономика труда. – 2019. – № 3. – С. 1029-1042.
3. Дудяшова В.П. Исследование эволюции концепций работы с персоналом в организации / В.П. Дудяшова, Н.А. Кипень, М.А. Снурницына // Science and world. – 2014. – № 5(9). – Vol. II. – С. 20-23.
4. Дятлов С.А. Сетевой человеческий капитал миллениалов как драйвер развития цифровой экономики / С.А. Дятлов // Известия СПбГЭУ. – 2019. – № 4(118). – С. 26-31.
5. Дятлов С.А. Формы реализации человеческого капитала в цифровой экономике / С.А. Дятлов, М.А. Доброхотов // Известия СПбГЭУ. – 2018. – № 4(112). – С. 25-28.
6. Дятлов С.А. Особенности трансформации системы воспроизводства человеческого капитала в цифровой экономике // С.А. Дятлов, А.Ю. Ханхунова // Известия СПбГЭУ. – 2019. – № 2(116). – С. 14-17.
7. Ермолов Ю.А. Современные тенденции в развитии концепции управления персоналом как специфической функции управленческой деятельности / Ю.А. Ермолов // Экономика и управление. – 2008. – № 5. – С. 72-77.
8. Лукиных Т.Н. Человеческие ресурсы в условиях информационной экономики / Т.Н. Лукиных // Гуманитарная информатика. – 2005. – № 2. – С. 61-69.
9. Тагаров Б.Ж. Особенности новых форм реализации человеческого капитала в цифровой экономике / Б.Ж. Тагаров // Историко-экономические исследования. – 2020. – № 1.